

O‘ZBEK TILIDA MENEJERLIKKA OID TERMINLARNING SHAKLLANISHI VA QO‘LLANILISHI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Samarqand iqtisodiyot va servis institut

Kamolova Nozima

Samarqand iqtisodiyot va servis institut talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek tilida menejerlikka oid terminlarning shakllanishi va qo'llanilishi. Bundan tashqari mamlakatimizda chet tillarini o'rganishga bo'lgan e'tibor, iqtisodiy munosabatlarda chet tillarini bilishning zaruriyligi, menejerlikka oid terminlarning qay tarzda qo'llanilishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: XXI asr, termin, neologizmlar, menejerlik.

Kirish: Bugungi kunda butun dunyoda fan-texnika rivojlanayotgan bir davrda albatta xorijiy tillarni organishga bo'lgan e'tibor kundan kun ortmoqda. "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni organishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tartiblari to'g'risida "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bunga yaqqol misoldir.

Hozirda chet tillarini bilish nafaqat filologlar uchun, balki barcha soha vakillari uchun juda ham zarur bo'lib kelmoqda. Qaysi sohada ish yurituvchi bolsangiz ham, albatta, aynan XXI asrda kamida 2-3tacha xorijiy tillarni bilish zamon talabi bo'lib kelmoqda. Hozirgi O'zbekistonda ona tili bilan birga ingliz va rus tillarini bilish mutaxassislik sohasida katta yordam beradi va sohadagi yutuqlarni o'rganishni kengaytiradi. Fan va texnikaning shiddat bilan rivojlanishi menejerlik sohasiga ham oz ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi, buning natijasida yana bir qancha menejerlik sohasida yangi neologizmlarni yuzaga kelishiga olib keladi. Menejerlikka oid termin o'zbek tiliga kirib kelayotganda uning quyidagi jihatlariga e'tibor berish kerak bo'ladi:

termining o'zbek tilini tovush tizimiga mosligiga;

uning o'zbekcha muqobili bor yo'qligiga;

kalta yoki tarjima qilish zaruriyatiga;

menejerlikka oid termining mazmuniga;

uning sodda va ravonligiga;

mohiyatiga va o'ng'ayligiga.

Boshqa tillardan o'zbek tiliga kirib kelayotgan menejerlikka oid terminlar dastlab mutaxassislar va atama muhokamasidan o'tmog'i, so'ngra Oliy Majlisning tegishli qo'mitasidan tasdiqlanmog'i lozim.

Ana shundagina bunday menejerlikka oid terminlar qonuniy kuchga kiradi va ularni bemaolol qo'llash mumkin.

ASOSIY QISM: Menejerlikka xizmat qiluvchi neologizmlar yanada ko'paymoqda. Bularning muayyan qismi ona tilimiz imkoniyatlari asosida o'zbekchalashtirib berilmoqda, ma'lum qismi esa baynalmilal o'zlashma sifatida ishlatilmoqda. Menejerlikka oid terminlarining o'zbek tilida qo'llanilishida quyidagi holatlarni kuzatish mumkin:

1. Ko'plab terminlar tilimiz imkoniyatlari asosida o'zbekchalashtirilgan. Bunda bir guruh terminlar o'zbek tilidagi tayyor muqobillari bilan berilmoqda, ma'lum qismi esa tarjima qilinib ishlatilmoqda, bir qismi esa o'zbek tili qonun-qoidalari asosida yasalmoqda.

2. Yana bir usul dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida ishlatilib kelinayotgan baynalmilal terminlarning o'zbek tiliga ham o'z holicha o'zlashtirilishidir. Bu o'rinda shuni ta'kidlamoq zarurki, yangidan kirib kelayotgan terminlarning hammasiga ham o'zbekcha muqobilini topish qiyin. Shuning uchun ularning asosiy qismi dunyoning ko'pchilik mamlakatlari tillarida bir shaklda o'z asl holicha ishlatiladi va bu qo'llanish dunyo bizneschilari axborot almashinuvi uchun qulay.

Menejment (inglizcha: *management*) — boshqarish, tashkil etish) — maxsus boshqarish faoliyati; boshqarish to'g'risidagi fan. Menejmentning holati ishlab chiqarish samaradorligiga, texnika va texnologiya darajasi hamda ishchi kuchining sifatiga ta'sir ko'rsatadi.

Aksiya (nemischa Aktie; niderlandcha Actie; lotincha actio — farmoyish; ruxsatnoma, faoliyat) — aksiyador jamiyat chiqargan qimmatbaho qog'oz. O'z egasining aksiyadorlar jamiyati kapitalida hissasi borligini va shunga muvofiq, topilgan foydaning bir qismini dividend shaklida olishini, uni boshqarishda ishtirok etish huquqini tasdiqlaydi.

Moliya — markazlashgan va markazlashmagan maqsadli pul fondlarini hosil qilish, jamlash, taqsimlash va qayta taqsimlash yoki ishlatish yuzasidan paydo bo'ladigan iqtisodiy munosabatlarga aytiladi. Moliya iqtisodiyotning pul sektorida yuzaga keladi va daromadlar asosida yuz beradi.

Hisobot — korxonalar, tashkilotlar, kompaniyalar tomonidan o'z faoliyati to'g'risida davriy (oy, chorak, yil) va belgilangan shaklda tuziladigan, davlat, statistika va moliya organlariga taqdim etiladigan axborot, ma'lumotlar, hisobkitob hujjatlari elektron shaklda taqdim etiladi.

Tashkilot - umumiy maqsadlarga erishish uchun faoliyati muvofiqlashtirilgan odamlar guruhi. Guruh quyidagi talablarga javob berishi kerak: o'zini guruhning bir qismi deb hisoblaydigan kamida ikki kishining mavjudligi; tashkilotning barcha a'zolari uchun umumiy deb qabul qilingan maqsadning mavjudligi; umumiy maqsadlarga erishish uchun birgalikda ishlaydigan guruh a'zolarining mavjudligi.

Tashkilot rahbari - bu rasmiy maqomga ega bo'lish bilan birga, rahbar bo'lgan va o'z qo'l ostidagilarni samarali boshqaradigan shaxs. U odamlarga ta'sir qilish orqali ularni o'zlariga yuklangan ishlarni bajarishga majbur qiladi. Etakchilik - bu shaxslar va guruhlariga ta'sir o'tkazish va ularning sa'y-harakatlarini tashkilot maqsadlariga erishishga yo'naltirish qobiliyati.

Operatsiyalar - tashkilot tomonidan bozorga etkazib beriladigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish bo'yicha faoliyat. Operatsion tizim - to'liq tizim ishlab chiqarish faoliyati tashkilotlar. Menejerlar ishlab chiqarishda uchta asosiy mas'uliyat guruhini bajaradilar: 1. Rejalashtirish va amalga oshirish umumiy strategiya, va korxonada faoliyatining yo'nalishini aniqlash. 2. Ishlab chiqish va amalga oshirish Operatsion tizimlar, shu jumladan ishlab chiqarish jarayoni, ishlab chiqarish quvvatlarini taqsimlash bo'yicha qarorlar qabul qiladi, mahsulotni loyihalash bilan shug'ullanadi, ish uchun standartlar va normalarni joriy qiladi. 3. Tizimning joriy ishlashini kuzatib boring.

Bozor iqtisodiyoti – tovar ishlab chiqarish, ayirboshlash va pul muomalasi qonun-qoidalari asosida tashkil etiladigan hamda boshqariladigan iqtisodiy tizimdir. Bozor iqtisodiyoti erkin tovar-pul munosabatlariga asoslanadi, uning negizida tovar va pulning turli shakllardagi harakati yotadi.

XULOSA: Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti mexanizmlarining takomillashuvi natijasida xususiy mulkchilikning barcha shakllari rivojlanib, tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochilmoqda, natjada chet davlatlar bilan oldi- sotdi ya'ni export-import ishlari amalga oshirilmoqda bu borada esa chet tilini bilish juda muhim, xususan iqtisodiy neologizmlarni tushunish har birimizga kerak. Bu borada Respublikamizning Prezidentining nutqini esga olaylik: "Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga jahon andozalari darajasi bilim olgan zakovatli, har tomonlama barkamol, dunyoqarashi keng milliy kadrlarni tayyorlashda chet tilining xizmati katta".

Foydalanilgan materiallar: va terminologiya.

1. Barotov, Z. Iqtisodiy matnlarda neologizmlarning tarjima qilinishi. S., 2013.
2. Husanov N. Mirahmedova Z. Iqtisodiy atamalar va ish yuritish.-T., 2005. B. 106.
3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta'lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta'lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.